

ФОРМУВАННЯ АСИМІЛЯЦІЙНОЇ ПОВЕРХНІ ГІБРИДАМИ КУКУРУДЗИ ЗА РІЗНОЇ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН

*О. Гаркавий, студент
О. Андрієнко, к.с.-г.н., доцентка
Центральноукраїнський національний технічний університет*

Одним із вирішальних чинників реалізації потенціалу гібридів кукурудзи є густина стояння рослин, яка впливає на рівень освітлення, водний та поживний режим, формування асиміляційного апарату й структурних елементів урожаю. Встановлення оптимальної густоти посіву для конкретного гібриду забезпечує найбільш ефективне використання площі та елементів живлення, вологи та сонячної енергії. Зміна густоти стояння рослин суттєво впливає на морфологічні показники — висоту рослин, діаметр стебла, площу листової поверхні, кількість качанів, а також на кінцеву врожайність і якість зерна.

Сучасні гібриди кукурудзи, зокрема ЛГ31272, ЛГ31305 та ЛГ31350, належать до різних груп стиглості та відрізняються реакцією на рівень загушення. Для ранньостиглих і середньоранніх гібридів оптимальна густина стояння рослин має виключне значення, оскільки вони реагують на конкуренцію за ресурси (формують меншу біомасу, швидше проходять етапи онтогенезу). Загушення призводить до внутрішньовидової конкуренції за світло, вологу та елементи живлення, що зумовлює зменшення кількості зерен у качані та маси 1000 зерен. Водночас надто зріджені посіви не забезпечують оптимального використання площі живлення і фотосинтетичного потенціалу посіву.

У зв'язку з цим дослідження реакції гібридів ЛГ31272, ЛГ31305, ЛГ31350 на різну густоту стояння рослин є актуальним науковим завданням, спрямованим на підвищення продуктивності кукурудзи, ефективності використання агрокліматичних і ресурсних факторів та розробку науково обґрунтованих рекомендацій щодо оптимізації технології вирощування.

Результати багаторічних досліджень під керівництвом О.І. Зінченка засвідчили, що високий рівень урожайності кукурудзи досягається лише за дотримання оптимальної густоти стояння рослин, яка суттєво залежить від природно-кліматичних умов зони вирощування. Так, для середньостиглих гібридів і сортів у посушливих південних районах Степу рекомендована густина становить 25–30 тис. рослин/га, у центральних степових — 35–40 тис., у північних районах Степу — 40–45 тис., у Лісостепу та на Поліссі — 55–65 тис., а на зрошуваних землях Півдня — 70–75 тис. рослин/га. Відхилення від цих оптимальних параметрів, особливо у зонах із дефіцитом вологи, призводить до істотного зниження врожайності через погіршення умов живлення та водозабезпечення рослин [1].

Регулювання густоти стояння кукурудзи має базуватися на рівні вологозабезпеченості, агрохімічних властивостях ґрунту та біологічних особливостях гібридів. Як зазначають М.І. Дудка та О.П. Якунін досягнення максимальної продуктивності можливе лише за формування оптимальної густоти посіву, оскільки як загушення, так і зрідження стеблостою однаковою мірою викликають різке зниження урожайності [2].

Загушення посівів негативно впливає на морфогенез кукурудзи — рослини надмірно витягуються, підвищується висота прикріплення качанів, погіршуються умови освітлення нижніх ярусів. За спостереженнями Ю.М. Пашенка та А.Л. Андрієнка у пізньостиглих форм кукурудзи з високорослими стеблами качани формуються значно вище, що посилює ризик вилягання. Підвищення густоти стеблостою супроводжується

зростанням площі листкової поверхні, яка частково затіняє нижні листки, знижуючи ефективність фотосинтетично активної радіації. Це призводить до зменшення кількості повноцінних качанів, недорозвинення зерна, затримки досягання та втрат урожаю під час збирання [3].

Водночас дослідження показують, що гібриди з широким діапазоном оптимальної густоти стояння характеризуються високою компенсаційною здатністю. За умови зрідження посівів вони формують більші качани з крупнішим і більш вирівняним зерном, а при загущенні урожайність знижується незначно. Така пластичність гібридів є важливою селекційною ознакою, що забезпечує стабільність урожайності за різних умов вирощування [4-10].

Метою даної роботи є вивчити вплив густоти стояння рослин на формування фотосинтетичної поверхні гібридами кукурудзи.

Результати дворічних досліджень свідчать, що площа асиміляційної поверхні рослин кукурудзи суттєво змінювалась залежно від фази розвитку, густоти стояння рослин та морфологічних особливостей гібридів. Максимальні значення показників площі асиміляційної поверхні встановлено у фазу цвітіння волотей, коли листковий апарат перебував у найвищій фізіологічній активності. У подальшому, у фазу воскової стиглості зерна, відмічалось поступове зменшення площі листкової поверхні внаслідок старіння, підсихання нижніх листків і зниження фотосинтетичної активності (табл. 1).

Таблиця 1

Площа асиміляційної поверхні, 2024-2025 рр.

Гібриди	Густота стояння рослин, тис./га	Площа листя однієї рослини, дм ²		Площа листя посіву, тис. м ² /га	
		цвітіння волотей	воскова стиглість зерна	цвітіння волотей	воскова стиглість зерна
ЛГ31272	45	42,9	21,9	19,3	9,8
	60	40,3	19,3	24,2	11,6
	75	35,7	14,1	26,8	10,6
ЛГ31305	45	43,7	22,7	19,7	10,2
	60	40,9	20,2	24,5	12,1
	75	36,2	14,7	27,1	11,0
ЛГ31350	45	44,4	22,6	20,0	10,2
	60	40,8	19,4	24,5	11,6
	75	35,2	14,3	26,4	10,7

У фазу цвітіння волотей гібрида ЛГ31272 площа листя однієї рослини варіювала від 35,7 до 42,9 дм², при цьому найбільший показник спостерігався за густоти 45 тис./га, а мінімальний — при 75 тис./га. Водночас площа листкової поверхні посіву збільшувалася зі зростанням густоти — від 19,3 до 26,8 тис. м²/га. У фазу воскової стиглості зерна площа листків однієї рослини зменшувалася до 14,1–21,9 дм², а площа листкової поверхні посіву — до 9,8–11,6 тис. м²/га. Це вказує на помірне збереження асиміляційного апарату,

особливо при густоті 60 тис./га, де спостерігався найоптимальніший баланс між розміром листка та кількістю рослин.

У фазу цвітіння волотей гібрид ЛГ31305 добре характеризувався розвиненим листовим апаратом: площа листя однієї рослини становила 36,2–43,7 дм², а площа листової поверхні посіву — 19,7–27,1 тис. м²/га. У фазу воскової стиглості зерна спостерігалось скорочення площі листя на 40–45% (до 14,7–22,7 дм² на рослину), тоді як площа посіву зменшилась до 10,2–12,1 тис. м²/га. Гібрид ЛГ 31305 зберігав високу фотосинтетичну активність до кінця вегетації, що свідчить про його фізіологічну стійкість і потенційно вищу врожайність.

Серед досліджуваних гібридів ЛГ 31350 мав найбільшу площу листової поверхні окремої рослини у фазу цвітіння волотей — 44,4 дм² при густоті 45 тис./га, та найвищу площу агроценозу — 26,4 тис. м²/га при густоті 75 тис./га. У фазу воскової стиглості зерна листовий апарат зменшувався до 14,3–22,6 дм² на рослину, а площа посіву — до 10,2–11,6 тис. м²/га. Гібрид зберігав високу асиміляційну активність на пізніх етапах розвитку, що може бути наслідком його потужного фотосинтетичного потенціалу та доброї стійкості до стресових умов.

Отже, у фазу цвітіння волотей усі досліджувані біотики демонстрували максимальні показники розвитку листового апарату, що створювало сприятливі умови для інтенсивного фотосинтезу й активного накопичення органічної речовини. У фазу воскової стиглості зерна площа листової поверхні зменшувалася на 40–55%, однак ступінь її збереження відрізнявся між гібридами. Найкраще асиміляційний апарат зберігали ЛГ 31305 та ЛГ 31350, що є важливою ознакою для реалізації високого потенціалу урожайності.

Таким чином, отримані результати підтверджують, що густина стояння 60 тис./га є оптимальною для всіх досліджуваних гібридів, оскільки саме за цих умов формувалося найсприятливіше співвідношення між площею листової поверхні однієї рослини та посіву загалом. Це забезпечувало високу ефективність фотосинтезу, рівномірне використання світла і поживних речовин, що створювало передумови для стабільного формування врожаю зерна кукурудзи.

Список використаних джерел

1. Зінченко О. І., Салатенко В. Н., Білоножко М. А. Кукурудза. Рослинництво. Київ : Аграрна освіта, 2001. 591 с.
2. Дудка М. І., Якунін О. П. Формування врожайності зерна кукурудзи залежно від способу сівби та густоти стояння рослин в північному степу України. *Зернові культури*. Том 7. № 1. 2023. С. 76–84.
3. Пащенко Ю. М., Андрієнко А. Л. Густина стояння рослин гібридів кукурудзи в умовах північного Степу України. *Бюлетень Інституту зернового господарства УААН*, 2003. № 21–22. С. 20–24.
4. Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю. Урожайність зерна скоростиглих гібридів кукурудзи різних сортів. *Вісник аграрної науки*, 2017. № 8. С. 19–23.
5. Андрієнко О. О., Васильковська К. В., Андрієнко А. Л. Реакція гібридів кукурудзи на зміну густоти стояння рослин у Північному Степу України. *Збірник наукових праць Уманського НУС*. Вип. 96 Ч. 1, 2020. – С. 635–651.
6. Циліорик О. І. Система мульчування обробітку ґрунту в Північному Степу : монографія. Дніпро: Новий Світ, 2000, 2019. 298 с.
7. Малярчук М. П., Котельніков Д. І., Шепель А. В. Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно за різних способів обробітку ґрунту та удобрення в сівозміні на зрошенні. *Зрошуване землеробство*. 2016. Вип. 65. С. 44–45.
8. Пащенко Ю. М., Борисов В. М., Шишкіна О. Ю. Адаптивні і ресурсозбережні технології вирощування гібридів кукурудзи. Д. : АРТ-ПРЕС, 2009. 224 с.
9. Андрієнко А. Л., Семеняка І. М., Андрієнко О. О. Вихід крохмалю і біостанолу з посівів кукурудзи залежно від попередників та основного обробітку ґрунту. *Вісник аграрної науки*. Київ, 2025. № 2 (863). С. 31–41. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202502-04>.
10. Tan S, Evans RR, Dahmer ML, Singh BK, Shaner DL. Imidazolinone-tolerant crops: history, current status and future. *Pest Manag Sci*, 2005 Mar. 61(3). 246–57.